

Государственное образовательное
учреждение «Приднестровский
государственный университет
им. Т. Г. Шевченко»
Филологический факультет

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. ПЕРЕВОД: межкультурная коммуникация в эпоху цифровых технологий

Материалы
Международной научно-практической конференции
кафедры теории и практики филологического факультета
28 марта 2025 года

Часть I

Тирасполь
*Издательство
Приднестровского
Университета*

2025

УДК 378.02:80/81(082)=135.1=161.1=161.2
А 43

Редакторы сборника:

М. В. Фокша, зам. декана по научной работе, и. о. зав кафедрой теории и практики перевода

Л. Л. Косташ, ст. преподаватель кафедры теории и практики перевода

Язык. Культура. Перевод: межкультурная коммуникация в эпоху цифровых технологий: материалы Международной научно-практической конференции (28 марта 2025 г.), в 2 ч.: Ч. 1 [Электронный ресурс] / ГОУ «ПГУ им. Т. Г. Шевченко; филологический факультет; под ред. М. В. Фокши, Л. Л. Косташ. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2025. – 484 с.

Системные требования : CPU (Intel/AMD) 1,5 ГГц / ОЗУ 2 Гб / HDD 450 Мб / 1024*768 / Windows 7 и старше / Internet Explorer 11 / Adobe Acrobat Reader 6 и старше.

В настоящем сборнике представлены материалы Международной научно-практической конференции «Язык. Культура. Перевод: межкультурная коммуникация в эпоху цифровых технологий» (28 марта 2025 г.).

Актуальные вопросы современной лингвистики, филологии и методики преподавания языков и культур отражены в работах преподавателей филологического факультета, представителей учительской общественности республики, исследователей из-за рубежа.

Содержание сборника будет полезно широкому кругу интересующихся вопросами традиционных и инновационных подходов к изучению и преподаванию филологии, лингвистики, журналистики, методики преподавания в вузе и школе.

Рекомендовано Учебно-методическим советом ПГУ им. Т. Г. Шевченко

© ГОУ «ПГУ им. Т. Г. Шевченко», 2025

4. *Koniónkova A.K. España y Rusia: principales direcciones de la cooperación humanitaria: historia y perspectivas // Boletín de las culturas eslavas. – 2011. – № 6. – P. 71–74.*

5. *Rusia se enriquece con España [Recurso electrónico] // Sala de lectura. Proyecto nacional para la preservación de la literatura rusa: [sitio web]. – <https://reading-hall.ru/publication.php?id=22165> (fecha de acceso: 05.03.2025).*

УДК 811

К.А. Габиева

(Институт языкознания им. И. Насими Национальной академии наук Азербайджана)

КОНКОРДАНС – ВКЛАД КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛИНГВИСТИКУ

Настоящая статья посвящена роли конкордансов в современной лингвистике и их влиянию на развитие корпусных исследований. В работе рассматриваются ключевые аспекты использования конкордансных инструментов для анализа текстов, выявления закономерностей в языковых структурах и совершенствования лексикографической практики. Особое внимание уделяется применению конкордансов в тюркологии, где они способствуют обработке и изучению древних письменных памятников. Рассматривается историческое развитие концепции конкорданса, начиная с ручных методов составления алфавитных списков ключевых слов и заканчивая современными цифровыми системами, такими как WordSmith Tools и AntConc.

Ключевые слова: конкорданс, корпусная лингвистика, компьютерные технологии, лексикография, тюркские языки.

CONCORDANCE – THE CONTRIBUTION OF COMPUTER TECHNOLOGIES TO LINGUISTICS

This article is devoted to the role of concordances in modern linguistics and their impact on the development of corpus studies. It examines the key aspects of using concordance tools for text analysis, identifying patterns in linguistic structures, and improving lexicographic practices. Special attention is given to the application of concordances in Turkology, where they contribute to the processing and study of ancient written monuments. The historical development of the concordance concept is also explored, from manual methods of compiling

alphabetical lists of key words to modern digital systems such as WordSmith Tools and AntConc.

Keywords: concordance, corpus linguistics, computer technologies, lexicography, Turkic languages.

Современные лингвистические исследования значительно выиграли от технологического прогресса, особенно в контексте интеграции компьютерных методов анализа текста. Как отмечает Бибер и др. [Biber et al., 1998], компьютерная лингвистика и корпусные исследования способствовали расширению методологических подходов в изучении языковых структур. В частности, одним из важнейших инструментов в этой области является программное обеспечение для создания конкордансов, которое позволяет эффективно анализировать большие корпуса текстов и выявлять закономерности их использования.

Согласно определению Дж. Кеннеди, конкорданс в лингвистике представляет собой алфавитный список ключевых слов текста с указанием соответствующих контекстов [Kennedy, 1998: 11-16]. Первоначально конкордансы создавались вручную, что было трудоемким и ограниченным процессом. Однако с развитием вычислительных технологий возникли цифровые конкордансные системы, что позволило лингвистам анализировать язык с новой точностью и на более крупных объемах данных.

Конкордансные словари и их место в современной лексикографии. Лексикография должна адаптироваться к стремительному развитию цифровых технологий, иначе словари перестанут соответствовать ожиданиям пользователей [Sinclair, 2003: 111]. Одной из важнейших задач является внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процесс разработки словарей. В условиях глобализации важную роль играет доступность электронных словарей и их интеграция с конкордансными инструментами, что позволяет значительно расширить аудиторию пользователей.

Применение конкордансных словарей в корпусной лингвистике и электронных базах данных активно развивается в мировых исследованиях [Stubbs, 2001: 20-23]. Тем не менее, в тюркологии подобных словарей, особенно на основе древних письменных памятников, пока недостаточно. Именно поэтому изучение принципов составления конкорданса в рамках тюркских языков является важной задачей.

Современные проекты в этой области активно реализуются в России, Турции, Азербайджане и странах Европы.

Историческое развитие конкордансных инструментов. Истоки концепции конкорданса восходят к библейским временам, когда ученые вручную создавали конкордансы религиозных текстов [Biber et al., 1998: 100]. Однако первая значительная трансформация произошла в середине XX века с развитием вычислительной лингвистики. Одним из пионерских проектов в этой области стало создание “**Concordance to the Bible**” компанией IBM в 1950-х годах [Kennedy, 1998]. Этот проект продемонстрировал потенциал компьютеров для анализа текстов, содержащих миллионы слов.

Впоследствии, появление программного обеспечения, такого как **WordSmith Tools** и **AntConc**, сделало доступ к конкордансным инструментам более демократичным [Sinclair, 2003: 98]. Эти разработки позволили лингвистам анализировать коллокации, синтаксические структуры и частотность употребления слов, что открыло новые горизонты в корпусной лингвистике.

Современные достижения и роль конкордансов в лингвистике ниже следующие:

- рост вычислительных мощностей позволил обрабатывать большие объемы данных в считанные секунды [Mahmudov, 2018].
- развитие технологий обработки естественного языка (NLP) повысило точность анализа текста, включая токенизацию и морфологический разбор [Kennedy, 1998].
- интуитивные интерфейсы современных программ, таких как AntConc, сделали инструменты доступными для широкой аудитории [Sinclair, 2003].
- прогресс в области цифрового хранения данных способствовал созданию крупных языковых корпусов, таких как Британский национальный корпус (BNC), содержащий 100 миллионов слов письменного и устного английского языка [Stubbs, 2001].

Конкордансы находят широкое применение в различных областях лингвистики. В лексикографии они помогают выявлять частотность и контекст употребления слов, что способствует более точному определению их значений [Heydarov et al., 2019: 796]. В корпусной лингвистике анализ больших текстовых массивов с их помощью позволяет выявлять коллокации и закономерности в языковых структурах [Biber et al., 1998: 76-78]. В анализе дискурса конкордансные инструменты используют

ся для изучения вариативности языка в разных жанрах и социальных контекстах [Kennedy, 1998]. В переводоведении сравнение двуязычных конкордансов облегчает поиск эквивалентных выражений в разных языках, что способствует более точному переводу с учетом контекстуальных особенностей [Stubbs, 2001]. Наконец, в преподавании языков использование аутентичных текстов из конкордансов позволяет студентам изучать язык на реальных примерах, способствуя лучшему пониманию его функционирования в живой коммуникации [Sinclair, 2003].

Интеграция компьютерных технологий в лингвистику, особенно в разработку конкордансных инструментов, радикально изменила подходы к изучению языка. Как показали исследования Biber et al. (1998) и Sinclair (2003), конкордансы стали мощным средством для анализа текстов, выявления закономерностей и проведения междисциплинарных исследований.

С учетом дальнейшего развития технологий перспективы в области цифровой лингвистики остаются огромными. Продолжение интеграции компьютерных технологий в исследования языка не только расширяет границы корпусной лингвистики, но и открывает новые возможности в междисциплинарных исследованиях.

Литература

1. *Biber D., Conrad S., & Reppen R.* Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use / D. Biber, S. Conrad, R. Reppen. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 300 p.
2. *Heydarov R.A., Jafarov A.G., Habibova K.A.* Software for experimental methods in phonetic research //1st International Scientific Conference” Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth”(MTDE 2019). – Atlantis Press, 2019. – С. 795–800.
3. *Kennedy G.* An Introduction to Corpus Linguistics / G. Kennedy. – London: Longman, 1998. – 328 p.
4. *Mahmudov M.* Türk dillərinin milli korpusları / M. Mahmudov. – Bakı: Elm və Təhsil, 2018. – 392 s.
5. *Sinclair J.* Reading Concordances: An Introduction/ J. Sinclair. – London: Longman/Pearson Education, 2003. – 180 p.
6. *Stubbs M.* Words and Phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics / M. Stubbs. – London: Blackwell Publishers, 2001. – 288 p.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Г. Аббасова. Parallelism across cultures: a comparative study of Azerbaijani and English approaches</i>	3
<i>Г. Абдуллаева, С. Муханова, А. Артыкова, Д. Душимова. Уникальность литературных произведений</i>	7
<i>Ю.И. Авильцева. Этнокультурный подход в профессиональной подготовке будущего учителя французского языка в Российской Федерации</i>	15
<i>Т.С. Агаева. К вопросу о формах прощания в английском языке</i>	19
<i>А.Е. Аксеновская, П.Н. Калинина. Формирование универсальных компетенций у студентов при обучении иностранным языкам посредством проектной деятельности</i>	24
<i>Ё.М. Алтмишева. Адекватность трансляции фразеологизмов в переводе «Бабурнаме» на русский язык</i>	29
<i>М.Э. Аманов. Современные образовательные технологии в преподавании русского языка как иностранного</i>	33
<i>И.Н. Асадов. Художественная репрезентация образов обитательниц коранического рая – гурий русской поэзией первой трети XIX века</i>	40
<i>Г.Т. Асгарова. Понятие системы пунктуации</i>	48
<i>В.С. Астремецкий. Термин в семиотической системе китайского модернизма как отражение национальной языковой картины мира 80-х гг. XX в.</i>	54
<i>М.М. Атоева. Отражение соматических терминов таджикского языка во фразеологических единицах (ФЕ)</i>	60
<i>С.А. Байтырханова, И.В. Мунина. Лингвистическая геномика: исследование связи между генетическими особенностями и языковыми способностями</i>	67
<i>Е.А. Баландина. Билингв или не билингв: взгляд русскоязычных студентов колледжа</i>	70

<i>А.С. Баранникова.</i> Лингвокультурные особенности передачи речевого портрета персонажа в переводе художественного текста	75
<i>О.А. Баранцева, В.В. Смолина.</i> Англоязычные неологизмы в тематической группе «Человеческие отношения»	80
<i>Е.А. Барилко.</i> Сравнительный анализ переводов стихотворения Теда Хьюза «Мысль-лиса»	85
<i>Е.А. Бахарева, В.А. Королько.</i> Применение метода мини-проектов в обучении русскому языку как иностранному	92
<i>П.А. Белева, Л.Л. Косташ.</i> Адаптация фэнтезийных элементов в переводе произведения Терри Пратчетта: «Шмяк!»: сравнение терминов и концептов.....	95
<i>Н.В. Беленов, Е.А. Никитина.</i> Названия яблони в говорах мордовских языков Самарского Поволжья	101
<i>О.М. Биккулова.</i> Роль руководителя дошкольной образовательной организации в успехе билингвального образовательного процесса.....	105
<i>Л.В. Боброва, Л.Л. Косташ.</i> Особенности использования феминитивов в английском языке (на материале современной прессы).....	109
<i>М.Д. Богданова.</i> Медиадискурс в условиях глобализованного мира	114
<i>В.В. Богуславская, А.Г. Ратникова.</i> Аксиологический подход к исследованию языкового сознания: социокультурные аспекты....	118
<i>С.Е. Бойкова, С.А. Гончарова.</i> Лингвистические трансформации стихотворения П. Верлена “Dans l’interminable...” в переводах В. Брюсова и Б. Пастернака.....	123
<i>Т.М. Большакова.</i> Конститутивные признаки и вариативный потенциал субжанра «Рождественское письмо родителям» (на материале немецкого языка).....	130
<i>М.В. Боровкова.</i> Чат-боты в обучении юридическому иностранному языку	135
<i>Т.А. Бородайчук.</i> Интерактивное обучение английскому языку через модель «перевернутого класса».....	141

<i>Э.Р. Брагина.</i> Сопоставительное исследование семантической адаптации англицизмов и псевдоанглицизмов в экономической терминологии русского языка	147
<i>В.А. Буйко.</i> Автоматизированный перевод китайского языка: лингвистические сложности и их политические последствия	154
<i>Е.Н. Букацел.</i> Ролул ымбогэцирий вокабуларулуй ла формаря компетенцей де комуникаре ла студенций алолингвь.....	159
<i>Л.И. Булах, М.А. Иванова, Д.О. Талаева-Дементьева.</i> Лингвистическое исследование наименований пищевой продукции российских брендов в китайской лингвокультуре	163
<i>З.А. Бунькова.</i> Система риторических кодов в любовной лирике А.Д. Дементьева.....	168
<i>А.С. Бухонкина.</i> Некоторые характеристики регионального языка в Бресте	173
<i>Л.Н. Великова.</i> Анализ вводов в новостным интернет-текстам в англоязычном медиадискурсе.....	176
<i>А.А. Власова.</i> Лингвистический анализ англоязычных фейковых новостей на основе DEEPSEEK.....	182
<i>Т.В. Вырупаева.</i> Влияние культурно-познавательного туризма на развитие межкультурной компетентности.....	188
<i>Т.В. Вырупаева, Б.Б. Калье.</i> El papel de los lazos culturales en el desarrollo de las relaciones Ruso-Españolas.....	194
<i>К.А. Габимова.</i> Конкорданс – вклад компьютерных технологий в лингвистику	200
<i>Н.В. Гамова.</i> Лингвистические особенности фейковых новостей	204
<i>А.О. Гаффоров.</i> Виды и средства общения в творчестве Мансури XV-XVI веков	208
<i>В.А. Гахович.</i> Социальная инклюзивность: роль общепотребительной лексики в формировании стереотипов	215
<i>З.С. Герасимова, И.В. Мунина.</i> Английский язык как инструмент для межкультурного взаимодействия.....	218
<i>Д.В. Герман.</i> Использование аутентичных видеоматериалов для изучения английского языка в начальной школе	221

<i>М.А. Голубева, Е.К. Кузьмина. Les emprunts Français en Anglais moderne.....</i>	<i>226</i>
<i>Е.Д. Гончаренко. Использование отличительной белорусской лексики в спектакле «Вось я і прыйшла!» по мотивам произведений Д. Хармса</i>	<i>232</i>
<i>С.Р. Горбач. Антропоцентрическая парадигма в современной науке о языке</i>	<i>238</i>
<i>С.С. Гордиенко. Individualization of the educational process taking into account the cognitive characteristics of students</i>	<i>243</i>
<i>С.С. Горностаева. Лингвистический образ искусственного интеллекта в англоязычном медиатексте.....</i>	<i>251</i>
<i>Л.М. Грамма. Лимба молдовеняскэ: предаря ноциуний де текст ын кадрул орелор де дезволтаре а ворбириий.....</i>	<i>256</i>
<i>Т.В. Грецкая, А.Д. Ухов. Способы перевода слов с семантикой «Разрушение» в романе Роберта Гвиздека “Der Unsichtbare Apfel” на английский язык.....</i>	<i>262</i>
<i>Г.Е. Григорьева. Редактирование нейронного машинного перевода.....</i>	<i>267</i>
<i>Д.А. Гусаров, Н.С. Гусарова. Meaning making model in text understanding and mental representation structuring: President Trump’s inaugural address in german newspapers</i>	<i>273</i>
<i>О.Р. Давыдова. Специфика перевода безэквивалентной лексики в текстах СМИ (на материале немецкого и русского языков)</i>	<i>278</i>
<i>Р.С. Дадобоева. Семантика фразеологических единиц (ФЕ) русского языка с компонентами цифры</i>	<i>282</i>
<i>Дай Цзини. Языковая игра в русскоязычных интернет-мемах: механизмы, функции и культурный контекст</i>	<i>289</i>
<i>А.А. Дмитриева, Е.С. Водопьянова. Влияние современных СМИ на нормы русского литературного языка</i>	<i>296</i>
<i>Ду Шуи. Проблема передачи лирического голоса в поэзии Вероники Тушновой в англоязычных переводах.....</i>	<i>301</i>
<i>Д.С. Дудкова. Транслингвальные и паралингвистические средства создания национальной идентичности и сценических персонажей в этническом стэнд-ап дискурсе</i>	<i>306</i>
<i>З.В. Егорова. Роль песен в обучении иностранному языку</i>	<i>311</i>

<i>А.Д. Ефименко.</i> Трудности обучения переводу безэквивалентной лексики в художественном дискурсе	315
<i>Ф.Н. Ёзиллова.</i> Key strategies for effective scientific communication	320
<i>Д.К. Жосан.</i> Заимствования: уничтожение или развитие языка	326
<i>С.Н. Зайдулова, Л.Р. Абдуллина.</i> Структура субфрейма «киберпреступность» во франкоязычном медиадискурсе	332
<i>С.В. Зеленко.</i> Языковые особенности редакторской подготовки медиатекста в условиях государственного билингвизма Республики Беларусь	336
<i>В.В. Зимина.</i> Жокул вербал-чя май акчесибилэ техникэ ын организаря интеракциуний вербале а педагогулуй ку елевий алолингвь ай чиклулуй примар де ынвэцэмынт	340
<i>Л.Т. Идиатуллина, А.В. Идиатуллин.</i> Проблемы обновления программ профессиональной переводготовки в сфере профессионального перевода	345
<i>М. Исломзода.</i> Ходжа Насреддин – образ народного мудреца и остролова в фольклоре многих народов Востока	350
<i>Т.А. Исмаилова.</i> Эволюция психологизма в азербайджанской художественной прозе	354
<i>С.Г. Ишханян, Н.В. Ковальчук.</i> Особенности перевода реалий в американской художественной литературе	361
<i>М.К. Кайыргелди, Ж.Б. Есмагамбетова, Г.Е. Букембаева.</i> Methods of memory development in the learning process of translation students	365
<i>Ю.В. Калачева, С.А. Чопикян.</i> Вопросы профессионально ориентированного перевода: барьеры и противоречия	370
<i>К.С. Кананыхина.</i> Персонализированный видеоконтент в обучении РКИ: адаптация для студентов университета Найроби (Кения)	374
<i>Р.Н. Каплун.</i> Основные трудности современного профессионального военного перевода	380

<i>Е.В. Кирпичева, М.А. Воронин. Взаимосвязь обучения речевой деятельности с анализаторами речевой деятельности на уроках иностранного языка в средней общеобразовательной школе.....</i>	<i>384</i>
<i>А.Ю. Коблова. Модальные слова как маркеры перцепции автора научного текста (на материале современного английского языка)</i>	<i>388</i>
<i>В.Д. Ковригин, И.В. Мунина. Язык современных СМИ: тенденции и особенности.....</i>	<i>393</i>
<i>Л.В. Козлова. Язык как социокультурная деятельность</i>	<i>397</i>
<i>М.В. Корешкова, О.В. Гамова. Современные образовательные технологии в обучении иностранному языку</i>	<i>402</i>
<i>Д.А. Кормильцева. К вопросу о статусе «чинглиш» среди китайских и русских студентов.....</i>	<i>405</i>
<i>Л.Л. Косташ. Использование “Time-Filler Activities” на занятиях со студентами-переводчиками.....</i>	<i>410</i>
<i>Л.Л. Косташ, Л.В. Пашун. К вопросу об организации производственной практики студентов 4 курса кафедры теории и практики перевода</i>	<i>416</i>
<i>Н.В. Кривошапова. Лексико-грамматические средства выражения и перевод рекламного имени собственного в Приднестровье</i>	<i>422</i>
<i>В.Ю. Кузнецова. Лингвистические средства манипулирования в речи политиков (на материале инаугурационной речи 47-го Президента США Д. Трампа).....</i>	<i>427</i>
<i>Л.А. Кузнецова. Трудности перевода с английского на русский язык тактико-технических характеристик техники НАТО</i>	<i>431</i>
<i>Ю.Г. Кузнецова. Стилистические особенности молодежного жаргона современного английского языка</i>	<i>435</i>
<i>О.Н. Кулабухова, Н.Н. Мальцева. Районная газета как культурная ценность в эпоху цифровизации.....</i>	<i>440</i>
<i>А.В. Кучерявый, О.Л. Рывкина. Многоязычие Крыма как отражение этнокультурной идентичности: динамика и перспективы</i>	<i>445</i>
<i>Н.Р. Ларкина, О.Н. Петрашко. Использование межкультурных тренингов в обучении английскому языку учащихся старших классов филологического профиля</i>	<i>451</i>

<i>Е.А. Левина, В.О. Долженкова. Использование настольных игр для развития стратегий устной интеракции на уроке английского языка в 8 классе</i>	<i>456</i>
<i>Н.Н. Леонтьева. Нумеле де акциуне ку май мулць детерминанць ши нумеле де акциуне фэрэ детерминанць</i>	<i>461</i>
<i>Р.А. Лобашов, И.К. Врублевская, Е.С. Фролова. Алгоритмы и приемы социальной журналистики в эфире корпоративного телеканала (на примере «РЖД ТВ»)</i>	<i>466</i>
<i>А.В. Ломаковская. Синестезия в тексте оригинала и в переводе</i>	<i>472</i>